

SITUAÇÃO ATUAL DA RAIVA HUMANA NO ESTADO DE GOIÁS

Luana Lopes Delgado¹; Anna Clara Parreira de Oliveira¹; Laura Lucena Lisboa Borges¹;
Mattheus Leandro Costa de Matos¹; Dionatan Aparecido Pereira²

¹Discente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí. Jataí, GO, Brasil.

²Docente do curso de Enfermagem, Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí. Jataí, GO, Brasil.

INTRODUÇÃO: As doenças tropicais negligenciadas (DTN) são um conjunto de doenças infecciosas resultantes da desigualdade social e econômica e vulnerabilização que predominantemente afetam populações em regiões tropicais e subtropicais. Elas têm sido causa e, ao mesmo tempo, consequência da condição de pobreza estrutural para muitas pessoas, levando à incapacidade física, estigmatização, exclusão social, discriminação e morte prematura. No contexto brasileiro, a raiva humana é classificada como uma DTN, sendo ela causada pelo vírus pertencente ao gênero *Lyssavirus*. Os seres humanos são geralmente infectados pelo vírus da raiva por meio da mordedura de um animal infectado, que contém o vírus em sua saliva - sobretudo cães -, sendo uma doença que quase sempre resulta em encefalite progressiva e aguda com letalidade de aproximadamente 100%. **OBJETIVOS:** Analisar a situação dos casos de raiva humana, no estado de Goiás, no período de 2007 a 2021. **METODOLOGIA:** Trata-se de um estudo descritivo epidemiológico transversal, retrospectivo, dos casos de raiva humana notificados, no estado de Goiás, no período de 2007 a 2021, realizado a partir da coleta de dados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), disponível no Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS). **RESULTADOS:** A partir do levantamento de dados acerca da raiva humana no estado de Goiás, observa-se apenas um único caso notificado entre o período de 2007 a 2021, sendo a notificação do ano de 2008. **CONCLUSÃO:** Diante do dado coletado, é possível observar o impacto positivo das ações públicas promovidas pela Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) em combate à raiva humana, sendo a Campanha de Vacinação contra a Raiva Animal o principal mecanismo de luta contra a doença. Contudo, de acordo com a SES-GO, as coberturas vacinais contra a raiva vêm apresentando queda nos últimos anos, com média de 67,04% em 2020, 68,04% em 2021 e 71,92% em 2022, uma vez que a meta é atingir 80% da população de cães e gatos, sinalizando assim para a possibilidade do aumento no número de casos da doença nos próximos anos. Nesse sentido, torna-se evidente a necessidade de ações em educação em saúde a fim de instruir os tutores quanto à importância da vacinação e ao impacto dessa ação na prevenção da raiva humana.

Palavras-chave: Vírus da Raiva; incidência; Goiás.

Nº de Protocolo do CEP ou CEUA: Não se aplica.

Fonte financiadora: Não se aplica.